

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-05-26 10:48:06 (GMT-5)

Generado por: Jose Francisco Silva Garces

Información del Documento			
No. Documento:	MSP-DGDAU-GIAU-2025-5106-E	Doc. Referencia:	ACCESO-INFORMACIÓN-PÚBLICA
De:	Sr. Jose Francisco Silva Garces, COORDINADOR INICIATIVAS CIENCIA ABIERTA, FUNDACIÓN OPENLAB ECUADOR	Para:	Sr. Mgs. Edgar José Lama Von Buchwald, Ministro de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública
Asunto:	Solicitud de información pública sobre estadísticas relacionadas con el "Pos-Covid (Long Covid)" en cumplimiento de la LOTAIP y la legislación de protección de datos personales.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-04-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-04-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica	Yahaira Karina Rivadeneira Maya (MSP)	2025-05-21 16:59:41 (GMT-5)	Responder		41	
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica	Zoila Janeth Yar Imbaja (MSP)	2025-04-21 13:11:04 (GMT-5)	Reasignar	Yahaira Karina Rivadeneira Maya (MSP)	11	Estimada para los fines pertinentes.
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica	Mónica Patricia Escobar Naranjo (MSP)	2025-04-21 13:01:18 (GMT-5)	Reasignar	Zoila Janeth Yar Imbaja (MSP)	11	Estimada Doctora Yar, esta información de Long COVID_19 la llevaba Karina Rinadeneira y Estadística. Para su gentil atención
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica	Zoila Janeth Yar Imbaja (MSP)	2025-04-21 11:36:36 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Patricia Escobar Naranjo (MSP)	11	Estimada Mgs, para su gentil gestión de estar dentro de nuestras competencias y de acuerdo a la normativa legal vigente.
Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información del Sistema Nacional de Salud	Johana Paola Mozo Tierras. (MSP)	2025-04-20 21:07:29 (GMT-5)	Reasignar	Zoila Janeth Yar Imbaja (MSP)	10	Estimada Dra, realizó el traslado administrativo del requerimiento por ser normativa y datos de COVID en caso de requerir información desde nuestra instancia estamos prestos a colaborar en lo que necesite.
Gestión Interna de Atención al Usuario	Lorena Patricia Lucero Morales (MSP)	2025-04-10 12:34:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Johana Paola Mozo Tierras. (MSP)	0	
Gestión Interna de Atención al Usuario	Lorena Patricia Lucero Morales (MSP)	2025-04-10 12:34:04 (GMT-5)	Registro	Johana Paola Mozo Tierras. (MSP)	0	